

ВНЕШНЯЯ КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ МИНКОВСКОГО

Ибодуллаева Нафиса Мухитдиновна

Навоийский Государственный Университет

Узбекистан, г. Навои, улица Ибн Сина, дом-45, индекс почты 210100

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257683>

Аннотация. Одной из важнейших геометрических характеристик поверхности является ее внешняя кривизна. Задача восстановления поверхности по ее внешней кривизне приводится к исследованию уравнения Монжа-Ампера. Задача Дирихле для уравнения Монжа-Ампера решена только для выпуклых областей на плоскости. В данной статье рассматривается аналог задачи о восстановлении поверхности по площади сферического отображения в пространстве Минковского.

Ключевые слова: сферическое отображение, внешняя кривизна, пространство Минковского.

Аннотация. Сиртнинг энг муҳим геометрик характеристикаларидан бири унинг ташқи эгрилигидир. Ташқи эгрилик орқали сиртни тиклаш масаласи Монж-Ампер тенгламасини ўрганишга олиб келади. Монж-Ампер тенгламаси учун Дирихле масаласи фақат текисликдаги қавариқ соҳалар учун ечилган. Ушбу мақолада Минковский фазосида сиртни сферик аклантиришининг юзаси орқали тиклашга доир масаланинг аналоглари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: сферик аклантириш, ташқи эгрилик, Минковский фазоси.

Abstract. One of the most important geometric characteristics of a surface is its extrinsic curvature. The problem of reconstructing a surface from its extrinsic curvature leads to the study of the Monge-Ampère equation. The Dirichlet problem for the Monge-Ampère equation has been solved only for convex domains on the plane. This article considers an analog of the problem of reconstructing a surface from the area of a spherical mapping in Minkowski space.

Key words: spherical mapping, extrinsic curvature, Minkowski space.

1. Об одной геометрической задаче связанной с уравнением Монжа-Ампера.

Если $z = f(x, y)$ и $z \in C^2(D)$, то внешняя кривизна множества $M \subset D$ вычисляется по формуле

$$\omega(M) = \iint_M \frac{z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2}{(1 + z_x^2 + z_y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy.$$

Рассмотрим дифференциальное уравнение 2-го порядка с частными производными, то есть уравнение Монжа-Ампера

$$z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 = \varphi(x, y, z, z_x, z_y). \quad (1)$$

Интегрирование уравнения (1) сводится к решению геометрической задачи о восстановлении выпуклой поверхности по внешней кривизне, заданной на борелевских множествах в области D . Этот метод решения уравнения (1) применен А.Д. Александровым именно для решения задачи восстановления поверхности с заданной внешней кривизной. Это теория изложена в работах И.Я. Бакельмана [1].

Поясним, каким образом аналитическая задача (1) сводится к решению геометрической задачи в евклидовом пространстве. Для удобства рассмотрим тот случай, когда функция φ имеет следующий вид:

$$\varphi(x, y, z, z_x, z_y) = \psi(x, y)(1 + z_x^2 + z_y^2)^{\frac{3}{2}}. \quad (2)$$

Пусть функция $\psi(x, y) > 0$ определена для всех (x, y) из ограниченной открытой области D , что обеспечивает эллиптичность уравнения (1). Будем предполагать, что функция $z(x, y) \in C^2(D)$ является решением уравнения (1), тогда $z(x, y)$ – выпуклая функция. Рассмотрим поверхность Φ , заданную уравнением $z = z(x, y)$, и её сферическое отображение ω в области D .

Обозначим через M произвольное борелевское множество, содержащееся в D вместе с замыканием \bar{M} . Тогда площадь сферического отображения $\omega(M)$ вычисляется по формуле

$$\omega(M) = \iint_M \psi(x, y) dx dy = \iint_M \frac{z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2}{(1 + z_x^2 + z_y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy.$$

Таким образом, интегрирование уравнения (1) в этом случае сводится к решению геометрической задачи о восстановлении выпуклой поверхности по площади сферического отображения, заданной на борелевских множествах области D .

А. Артикбаев обобщил понятия сферического отображения выпуклых поверхностей для всех пространств с проективной метрикой. Одним из частных случаев этого обобщения является галилеево пространство [2].

В известных работах А. Д. Александрова [3], А. В. Погорелова [4], И.Я.Бакельмана [1] и А.Л.Вернера [5] задача Дирихле для уравнения Монжа-Ампера решена только для выпуклых областей на плоскости. А. Артикбаев исследовал задачу Дирихле для случаев невыпуклых и неодносвязных областей [2].

2. Аналог задачи в 1R_3 . Пространство Минковского 1R_3 – трехмерное пространство, линейный элемент которого в декартовых координатах имеет вид

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 - dz^2.$$

Векторная алгебра в 1R_3 во многом похожа на векторную алгебру евклидова пространства. Понятия векторного и смешанного произведений как в евклидовом пространстве, но отличаются геометрическими свойствами.

Пространство 1R_3 содержит плоскости трех видов: евклидова, Минковского и галилеево. Эти плоскости отличаются тем, что каким образом расположены относительно изотропного конуса

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0.$$

Если плоскость пересекает одну компоненту изотропного конуса – евклидова, если обе компоненты конуса – Минковского, когда является касательной – галилеево.

Пусть поверхность $F \subset {}^1R_3$ имеет только евклидовы касательные плоскости с параметрическим уравнением $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ (3). Тогда его единичный нормаль \vec{n} определяется по формуле

$$\vec{n} = -\frac{[\vec{r}_u, \vec{r}_v]}{||[\vec{r}_u, \vec{r}_v]||}.$$

Причем $\vec{n}^2 = -1$.

Для определение сферического отображения в 1R_3 воспользуемся методом наложенного пространства введенной в работе [6].

Так как сфера мнимого единичного радиуса аффинно является двуполостным гиперboloидом, сферическое отображение в [6] назван *гиперболическим отображением*.

Пусть $Ax + By - Cz = D$ (4) – касательная плоскость поверхности (3), тогда его единичный нормаль имеет координаты

$$\vec{n} \left\{ \frac{A}{\sqrt{1 - A^2 - B^2}}, \frac{B}{\sqrt{1 - A^2 - B^2}}, \frac{C}{\sqrt{1 - A^2 - B^2}} \right\}.$$

Точку на сфере мнимого радиуса, которая является концом нормали назовем *сферическим отображением плоскости* (4).

Доказывается, что сферическое отображение поверхности обладает следующими свойствами:

- 1⁰. Сферическое отображение регулярной точки поверхности есть точка;
- 2⁰. Сферическое отображение ребра с исключенными концами есть дуга большого круга;
- 3⁰. Сферическое отображение вершины на поверхности есть область;
- 4⁰. Сферическое отображение выпуклой области на поверхности есть выпуклая область.

Вычислим формулу определяющую площадь сферического отображения поверхности заданной уравнением $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, для множество $M \subset D$. Оно имеет следующий вид:

$$S(M) = \iint_M \frac{z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2}{(1 - z_x^2 - z_y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy.$$

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пиа J. Bakelman, *Convex Analysis and Nonlinear Geometric Elliptic Equations*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994.
2. A. Artykbaev, “*Recovering convex surfaces from the extrinsic curvature in Galilean space*”, *Mat. Sb. (N.S.)*, Volume 119 (161), Number 2 (10) (1982), 204-224.
3. A.D. Alexandrov, Existence and uniqueness of a convex surface with a given integral curvature, *Dokl. AN AN USSR*. – 1942 – V. 35, №5. – p. 143-147.
4. А. В. Погорелов, *Внешняя геометрия выпуклых поверхностей*. – М.: Наука, 1969. – 760 с.
5. И. Я. Бакельман, А. Л. Вернер, Б. Е. Кантор, *Введение в дифференциальную геометрию «в целом»*. – Москва: Наука, 1973.
6. А. Артыкбаев, Д. Д. Соколов. *Геометрия в целом в плоском пространстве – времени*, Т.: Фан, 1991.